

УДК 373.5.016:004.8:004

Трубіцин Олексій

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

кафедра інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Андрієвська Віра

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

<https://orcid.org/0000-0003-1632-4045>

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ

Анотація. У статті обґрунтовано цінність використання технологій штучного інтелекту в педагогічній діяльності вчителя інформатики. Виокремлено напрями використання технологій штучного інтелекту в педагогічній діяльності вчителя інформатики, а саме: штучний інтелект як об'єкт вивчення; штучний інтелект як інструмент автоматизації та оптимізації рутинних завдань вчителя; штучний інтелект як інструмент підтримки професійного розвитку вчителя інформатики. Наведено приклади платформ на основі штучного інтелекту.

Ключові слова: штучний інтелект; інформатика; вчитель інформатики.

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку цифрового суспільства характеризується широким використанням технологій штучного інтелекту в різних сферах людської діяльності, що, як наслідок, зумовлює трансформацію освітньої парадигми. Поява генеративних моделей, інтелектуальних систем адаптивного навчання та автоматизованих інструментів аналізу даних висуває нові вимоги до професійної компетентності майбутнього педагога, а особливо вчителя інформатики, як основного «провідника» цифрових інновацій в шкільному середовищі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема використання технологій штучного інтелекту в професійній діяльності педагога активно досліджується науковцями, вченими, педагогами-практиками (Г. Алексєєва, П. Демчук, С. Доценко, Т. Захарченко, А. Кім, А. Кобрін, М. Краснощок, А. Купін, В. Москаленко, Т. Нанаєва, Н. Олефіренко, Л. Остапенко,

В. Хоменко, Є. Шакуров та ін.). Широке упровадження в освітню практику технологій штучного інтелекту представляє для дослідників інтерес у зв'язку широкою областю їх практичного використання.

Метою статті є обґрунтування дидактичної цінності використання технологій штучного інтелекту в педагогічній діяльності вчителя інформатики.

Виклад основного матеріалу дослідження. Учитель інформатики відіграє центральну роль у забезпеченні інтеграції технологій штучного інтелекту в освітнє середовище. Розглянемо специфіку використання штучного інтелекту в педагогічній діяльності вчителя інформатики, а саме:

1. Штучний інтелект як об'єкт вивчення

Формування у підростаючого покоління теоретичної та практичної бази знань щодо технологій штучного інтелекту є одним з пріоритетних завдань сучасного вчителя інформатики. Це передбачає не лише ознайомлення учнів із поняттям «штучний інтелект» і прикладами його застосування, а й специфікою машинного навчання; основними принципами етичного й відповідального використання технологій штучного інтелекту; загрозами застосування технологій штучного інтелекту в контексті інформаційної безпеки; трансформацією професійної діяльності сучасної людини в різних сферах. Особлива увага має бути приділена розвитку в учнів навичок верифікації згенерованого контенту. Доцільним є ознайомлення здобувачів освіти із можливостями технічної верифікації, зокрема, уміння здійснювати «зворотній» пошук зображень тощо. Зазначимо, що у цьому ракурсі корисними можуть стати різні інструменти на основі штучного інтелекту, наприклад, Google Lens, Bing Visual Search, Reversely.ai, Pinterest Visual Search, lenso.ai (рис. 1-2). До технічної верифікації також відносимо уміння здобувачів здійснювати аналіз метаданих (розуміння того, де і коли було створено файл/ресурс тощо), а також уміння здійснювати пошук першоджерела (уміння відрізнити, наприклад, цитати/твердження від згенерованих текстових фрагментів; аналізувати посилання в тексті; оцінювати «надійність» платформи тощо).

Рис. 1. Ресурс для здійснення пошуку зображень (Google Lens)

Рис. 2. Ресурс для здійснення пошуку зображень (<https://www.reverseely.ai/>)

2. Штучний інтелект як цифровий асистент вчителя

Використання вчителем технологій штучного інтелекту в освітньому процесі забезпечує багатоаспектну його автоматизацію й оптимізацію за рахунок створення вчителем освітнього контенту (робочі аркуші, інтерактивні презентації, відеолекції, інтелект-карти, навчальні подкасти тощо). Так, технології штучного інтелекту надають змоги вчителю легко візуалізувати складні процеси, схеми тощо для пояснення здобувачам освіти абстрактних концепцій. Наприклад, життєвий цикл розробки програмного забезпечення (рис. 3); структури даних (стеки та черги); рекурсія; робота нейронної мережі; клієнт-серверна архітектура та API тощо.

Рис. 3. Життєвий цикл розробки програмного забезпечення – Software Development Life Cycle (<https://www.maxzosim.com/software-development-life-cycle-sdlc/>)

Звернемо увагу, що завдяки розвиненому цифровому інструментарію на основі штучного інтелекту у вчителя є можливість легко створювати релевантний контент, урахуваючи

інтереси учнів, рівень їх знань. На сьогодні в мережі представлено значну кількість платформи на основі штучного інтелекту, наприклад, «Gamma App», «Canva (Magic Design)», «Curipod», «MagicSchool», «Tome» (рис. 3), «Eduaide AI», «Diffit», «Bing Image Creator (рис. 4)» тощо.

Рис. 3. Інтерфейс платформи «Tome» (<https://ppt.ai/tome-ai-ppt>)

Рис.4. Інтерфейс платформи «Bing Image Creator» (<https://www.bing.com/images/create>)

Технології штучного інтелекту забезпечують гнучкість у створенні освітнього контенту, оскільки на основі однієї бази даних педагог має змогу згенерувати певний комплекс дидактичного матеріалу до конкретної теми (уроку), зокрема, за лічені хвилини можна перетворити текстову частину уроку (теоретичний блок) на цікаве відео, інтерактивні тести, флеш-картки або перелік контрольних запитань. Отже, технології штучного інтелекту надають змоги швидко адаптувати будь-який навчальний матеріал до потреб конкретного уроку.

3. Штучний інтелект як інструмент підтримки професійного розвитку вчителя інформатики

Стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту сприяв їх широкому упровадженню в освітній галузі. Для вчителя інформатики така динаміка сьогодні актуалізує модель «Lifelong Learning» і орієнтує на безперервний професійний розвиток у напрямку ознайомлення із новим інструментарієм на основі штучного інтелекту, який систематично оновлюється, розвивається. У цьому ракурсі у нагоді можуть, зокрема:

- Mit Raise (Day of AI) – база безкоштовних навчальних матеріалів, які адаптовані під різні вікові групи (рис. 5);
- Elements of AI – онлайн-курс з основ штучного інтелекту (рис. 6);

- Machine Learning for Kids – платформа, на якій є можливість проводити експерименти різними моделями (текст, цифри, зображення, звуки) та використовувати їх у проєктах Scratch або Python (рис. 7);
- Code.org (AI & Computer Science) – платформа, на якій розміщено відеоуроки, плани занять та інтерактивні середовища для тренування різних моделей (рис. 8) тощо.

Рис. 5. Платформа «Mit Raise»
<https://dayofai.org/curriculum-resources>

Рис. 6. Платформа
 «Elements of AI»
<https://www.elementsofai.com/ua/>

Рис. 7. Платформа
 «Machine Learning for Kids»
<https://machinelearningforkids.co.uk/#/about>

Рис. 8. Платформа «Code.org
 (AI & Computer Science)»
<https://code.org/en-US/artificial-intelligence>

Звернемо також увагу, що у ракурсі опанування навичок користування новітніми ШІ-технологіями для педагогів сьогодні пропонуються різні цифрові рішення. Наприклад, на платформі «Академія OpenAI» (<https://academy.openai.com/>) розміщуються актуальні матеріали, які можуть стати у нагоді вчителю інформатики (рис. 9).

Рис. 9. Платформі «Академія OpenAI» (<https://academy.openai.com/>)

Таким чином, вважаємо, що у діяльності вчителя інформатики можна виокремити такі напрями використання технологій штучного інтелекту, а саме: штучний інтелект як об'єкт вивчення; штучний інтелект як інструмент автоматизації та оптимізації рутинних завдань вчителя; штучний інтелект як інструмент підтримки професійного розвитку вчителя інформатики. Кожний напрям має свою специфіку, пов'язану із необхідністю формування у підростаючого покоління фундаментальних знань про технології штучного інтелекту та його потенціал; а також вивільненням творчого потенціалу педагога через «делегування» технічних завдань нейромережам.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE PEDAGOGICAL ACTIVITY OF A COMPUTER SCIENCE TEACHER

O. Trubitsyn, V. Andriievska

Abstract. The article substantiates the value of using artificial intelligence (AI) technologies in the pedagogical activity of a computer science teacher. The author identifies key areas for integrating AI into the professional work of a computer science teacher, namely: artificial intelligence as an object of study; artificial intelligence as a tool for automating and optimizing routine teaching tasks; and artificial intelligence as a tool for supporting the professional development of computer science teachers. Examples of AI-based platforms are provided.

Keywords: artificial intelligence; computer science; computer science teacher.